

B. SUBTILIS TM va B. VELEZENSIS TM SHTAMMLARINING AMINOKISLOTALAR HOSIL QILISH XUSUSIYATINI O'RGANISH

Narmuxamedova Moxira Kamolitdin qizi¹, Xusanov Toxir Sunnatovich², Kadirova Gulchexra Xakimovna³

¹O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti;

²O'zR FA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy hodimi, PhD;

³O'zR FA Mikrobiologiya instituti yetakchi ilmiy hodimi, biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185126>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda *Bacillus subtilis* TM va *Bacillus velezensis* TM shtammlarining aminokislotalar hosil qilish xususiyati o'rganildi. Tadqiqotda aminokislotalar feniltiokarbamil hosilalari shaklida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX/HPLC) usuli yordamida aniqlanib, miqdoriy tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, MPB muhitida aminokislotalar sintezi yuqori (45.48 mg/g) bo'lib, ayniqsa glutamin (6.47 mg/g), valin (5.39 mg/g), gistidin (5.61 mg/g), leysin (2.99 mg/g) va triptofan (3.63 mg/g) yuqori darajada to'plandi. Melassa muhitida umumiy sintez darajasi nisbatan pastroq (11.58 mg/g) bo'lsada, gistidin, asparagin kislotasi va triptofan kabi o'simlik o'sishi uchun muhim birikmalar sezilarli miqdorda sintez qilindi. Olingan natijalar *Bacillus* shtammlarining aminokislota hosil qilish potentsiali yuqori ekanligini va melassa kabi arzon substratlarda ham samarali ishlatilishi mumkinligini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** *Bacillus subtilis* TM, *Bacillus velezensis* TM, aminokislotalar biosintezi, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX/HPLC), bioo'g'it, melassa, metabolizm, o'simlik stressi.*

Aminokislotalar o'simliklar hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan metabolik va fiziologik jarayonlarning ajralmas ishtirokchilari hisoblanadi. Ular hujayralar o'sishi, oqsil sintezi, signalizatsiya jarayonlari hamda stressga javob mexanizmlarida muhim rol o'ynaydi [3,4]. Shuningdek, aminokislotalar o'simliklarning o'sishi va rivojlanishidan tashqari, tashqi muhit stress omillariga moslashuvchanligini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Masalan, prolin va gidroksiprolin hujayralarda osmotik muvozanatni saqlash, qurg'oqchilik, sho'rlanish, sovuq kabi stress omillariga qarshi turishda himoya funksiyasini bajaradi [7]. Glutamat kislotasi esa stress sharoitida hujayra ichki muhitining pH darajasini muvozanatlashtirish, azot almashinuvini tartibga solish va metabolik moslashuvchanlikni ta'minlashda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi [3].

Bundan tashqari, gliksin va glutamat xlorofill biosintezida ishtirok etib, fotosintez jarayonining davomiyligi va samaradorligini ta'minlaydi [4]. Metionin o'simliklarda etilen gormoni biosintezi uchun zarur substrat bo'lib, rivojlanish va stress signalizatsiyasida asosiy ahamiyatga ega [6]. Triptofan esa auksin biosintezida qatnashib, o'simliklarning ildiz tizimi rivojlanishi, hujayra cho'zilishi va gormonlararo muvozanatni boshqarishda ishtirok etadi [5].

Shu sababli, bioo'g'itlar va biopreparatlar tarkibida aminokislotalarning mavjudligi ularning agronomik samaradorligini oshiradi, o'simliklarning adaptatsiya salohiyatini yaxshilaydi va agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlaydi [1,2]. Ayniqsa, *Bacillus* turkumiga mansub mikroorganizmlar tomonidan sintez qilinadigan erkin aminokislotalar o'simliklarning

o'sishi va hosildorligini rag'batlantiruvchi tabiiy bioaktiv modda sifatida katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otmoqda.

Erkin aminokislotalarni ajratib olish maqsadida namunadagi oqsillar va peptidlar suvli ekstraktdan cho'ktirish yo'li bilan olib tashlandi. Buning uchun 1 ml tahlil qilinayotgan namunaga aniq 1 ml 20% li trixlorosirka kislotasi (TXUK) eritmasi qo'shildi. Aralashma 10 daqiqa davomida turgandan so'ng, 8000 ayl./min tezlikda 15 daqiqa davomida sentrifugalanib, cho'kma ajratib olindi. Supernatant (ustki qavat) dan 0,1 ml hajm ajratilib, liofil quritish yo'li bilan quritildi. Hosil bo'lgan gidrolizat konsentratsiyalash orqali qattiq qoldiq holatiga keltirildi va u trietilamin-atsetonitril-suv (1:7:1) aralashmasida eritildi, so'ng yana quritildi. Ushbu jarayon kislotani neytrallash uchun ikki marotaba takrorlandi. Natijada hosil bo'lgan eritmaga feniltiokarbamil hosilalari olish uchun feniltioizosianat bilan kimyoviy reaksiya o'tkazildi. Olingan feniltiokarbamil aminokislotalar yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YSSX) yordamida identifikatsiya qilindi. YSSX shartlari: Xromatograf: *Agilent Technologies 1200* (DAD detektori bilan), kolonka: *Discovery HS C18*, o'lchami 75×4.6 mm, eluent A: 0,14 M natriy atsetat (CH₃COONa) + 0,05% trietilamin (pH 6,4), eluent B: Atsetonitril (CH₃CN), oqim tezligi: 1,2 ml/min, Detektsiya to'liq uzunligi: 269 nm [8].

Tadqiqotda *Bacillus velezensis* TM va *Bacillus subtilis* TM bakteriyalari tomonidan sintez qilinadigan aminokislotalarning miqdoriy ko'rsatkichlari ikki xil ozuqa muhitida – MPB (Meat Peptone Broth) va Melassa asosidagi muhitda – yuqori samaradorlikka ega bo'lgan suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, MPB ozuqa muhitida (Tajriba 1) bakteriyalar aralashmasi tomonidan aminokislotalar sintezi juda yuqori bo'lgani kuzatildi – jami 45.48 mg/g, bu nazoratga nisbatan 6.5 mg/g ga ko'p. Eng yuqori miqdorda sintez qilingan aminokislotalar: Glutamin – 6.47 mg/g; Valin – 5.39 mg/g; Gistidin – 5.61 mg/g; Leytsin – 2.99 mg/g; Triptofan – 3.63 mg/g. Ushbu aminokislotalar o'simliklarda oqsil sintezi, hujayra osmotik muvozanatini saqlash, stressga chidamlilik, va fitogormonlar sintezi (masalan, triptofan → auksin) kabi jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

Melassa ozuqa muhitida (Tajriba 2) esa aminokislotalar umumiy miqdori 11.58 mg/g ni tashkil etdi, bu MPBdagi ko'rsatkichga nisbatan pastroq bo'lsada, ba'zi aminokislotalar melassada ham nisbatan yuqori miqdorda sintez qilindi: Asparagin k-ta – 1.74 mg/g; B9 (folat) – 7.35 mg/g; Gistidin – 3.85 mg/g; Tirozin – 0.59 mg/g (1-jadval).

Bacillus velezensis TM va *Bacillus subtilis* TM kultural suyuqligi aralashmasi tarkibidagi aminokislotalarning miqdoriy ko'rsatkichlari

Aminokislotalar nomi	Nazorat	Tajriba 1	Nazorat	Tajriba 2
	Ozuqa muhiti MPB		Ozuqa muhiti Melassa	
	Konsentratsiya mg/gr			
Asparagin k-ta	0.445594	0.338978	0.320163	1.743807
Glutamin k-ta	1.101513	1.868852	2.233922	0.377995
Serin	1.074936	0.986926	0.495855	0.617347
Glitsin	1.808483	0.877571	0.34624	0.241485
Asparagin	3.610219	1.746465	0.93991	0.484897
Glutamin	1.339641	6.472112	0.593293	0.351926
Sistein	4.085246	1.712568	0.403279	0.33224
Treonin	0.394265	1.60769	0.593679	0.333007
Argenin	0.561764	0.844156	0.356086	0.350045
Alanin	2.72617	3.030166	1.171046	0.245996
Prolin	0.784643	1.433363	0.384819	0.16902
Tirozin	2.481764	2.0581	0.396947	0.592027
Valin	2.597142	5.391	0.606567	0.252052
Metionin	1.065101	1.670333	0.402497	0.284185
Gistidin	5.792441	5.607807	4.775093	3.851301
Izoleytsin	1.195837	1.760987	0.411719	0.225392
Leytsin	4.190093	2.993567	0.732711	0.35156
Triptofan	2.14945	3.634474	0.536675	0.235024
Fenilalanin	1.328277	1.091626	0.503439	0.331513
Lizin	0.240281	0.350902	0.327255	0.210822
Jami	38.97286	45.47764	16.53119	11.58164

Melassa va MPB nazorat guruhlarida bakteriyalar ishtirokisiz aniqlangan aminokislotalar darajasi past bo'lib, bu sintezning aynan bakteriyalar tomonidan amalga oshirilayotganini tasdiqlaydi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, *Bacillus subtilis* TM va *Bacillus velezensis* TM shtammlarining aralash kulturasi MPB muhitida aminokislotalar biosintezida yuqori faollikka ega bo'lishi bilan birga, melassa kabi arzon substrat sharoitida ham o'z faolligini sezilarli darajada saqlab qoldi. Xususan, glutamin, valin, gistidin, triptofan va leysin kabi o'simlik o'sishi uchun muhim bo'lgan aminokislotalar melassa muhitida ham ma'lum miqdorda sintez qilindi. Bu holat melassaning iqtisodiy jihatdan tejankor va amaliyotga tatbiq etish uchun istiqbolli xom ashyo ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. *Plant and Soil*, 383(1-2), 3–41. <https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8>

2. Colla, G., Nardi, S., Cardarelli, M., Ertani, A., Lucini, L., Canaguier, R., & Rouphael, Y. (2015). Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture. *Scientia Horticulturae*, 196, 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.08.037>
3. Forde, B. G., & Lea, P. J. (2007). Glutamate in plants: Metabolism, regulation, and signalling. *Journal of Experimental Botany*, 58(9), 2339–2358. <https://doi.org/10.1093/jxb/erm121>
4. Hildebrandt, T. M., Nunes Nesi, A., Araújo, W. L., & Braun, H. P. (2015). Amino acid catabolism in plants. *Molecular Plant*, 8(11), 1563–1579. <https://doi.org/10.1016/j.molp.2015.09.005>
5. Mano, Y., & Nemoto, K. (2012). The pathway of auxin biosynthesis in plants. *Journal of Experimental Botany*, 63(8), 2853–2872. <https://doi.org/10.1093/jxb/ers091>
6. Roje, S. (2006). S-adenosyl-L-methionine: Beyond the universal methyl group donor. *Phytochemistry*, 67(15), 1686–1698. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2006.04.019>
7. Szabados, L., & Savouré, A. (2010). Proline: A multifunctional amino acid. *Trends in Plant Science*, 15(2), 89–97. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2009.11.009>
8. Cohen SA, Strydom DJ (1988) Amino acid analysis utilizing phenylisothiocyanate derivatives. *Anal Biochem* 174: 1–16.